

ALOE O'SIMLIGINING XUSUSIYATLARI

Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi

Termiz Davlat Pedagogika Insitituti Tabbiy Fanlar talabasi

murodullayevas0103@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509215>

ANNOTATSIYA: Aloe o'simligining dorivor hususiyatlari juda ko'p bo'lib, bu o'simlik tabiatning nemati hisoblanadi. Aloe o'simligi manzarali va shifobaxsh o'simlik sifatida xonadonlarda o'stiriladi. Aloe o'simligi bir qancha kasalliklarni davolashda ishlatiladi uning dorivorlik hususiyati juda yuqori hisoblanadi. Aloe kasmetalogiyada ham keng foydalaniladi. Aloe beozor giyoh hisoblanib uni go'zalik timsoli deb ham atashadi.

KALIT SO'ZLAR: aloe sharbati, vitamin, uglevodlar, miyopiya, konyuktivit, belifarit, parapraktit.

Aloe haqida malumot:

Aloe loladoshlar oilasiga mansub yashil o'simlik hisoblanadi. Aloe tropic va subtropik mintaqalarda o'sadi uning asl vatini janubiy amerika. 20-asrning 30-yillariga kelib aloedan tibbiyotda keng foydalanila boshladi. Uning 180ga yaqin turi mavjud. Aloe joy tanlamaydigan o'simlik bo'lganligi sababi uni o'stirish va ko'paytirish juda oddiy. Aloe xona o'simligi sifatida gultuvaklarda ham o'stiriladi. Arab tilidan tarjima qilinganda aloe "achchiq kakra" ma'nolarini anglatadi. Qurg'oqchilikka chidamli bo'lganligi uchun arablar uni sabr-bardosh, qanoat timsoli sifatida qadrlashar ekan. 20-asrning 30-yillarida aloedan asosan immune tizimini mustahkamlovchi dorilar tayyorlangan.

Aloening dorivorlik xususiyatlari:

IBN SINO aloe o'simligi har hil yaralarni davolashda, soch to'kilishini oldini olishda, parapraktit [to'g'ri ichak kasalligi] ni davolashda, mushakli a'zolardagi shishlarni oldini olishda davo ekanligini, oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak kasalliklarini davolashda doimo aloedan foydalanilgan, jigar xastaligida aloe yeyish dardga davodir deb aytib o'tgan. Hozirgi kunda ham aloedan foydalanish juda ham samarali foyda berb kelmoqda. Tarkibida aloe bo'lgan ko'z tomchilari kon'yunktivit [ko'z shox pardasining yallig'lanishi], miopiya [uzoqni ko'ra olmaslik], belifarit [qovoqlar yallig'lanishi] kabi kasalliklarda samarali yordam beradi. O'g'iz bo'shlig'I yallig'lanish kasalliklarida esa og'izni chayqash tavsiya etiladi.

Genekologik xastaliklarda ham odatda aloe bargi shirasidan bachadon eroziyasi kasalligiga qarshi davo sifatida ishlatiladi.

Aloe nafaqat dorivor balki, ishtaha ochuvchi vosita hisoblanadi.

ALOE SHARBATINI TAYYORLASH:

Aloe barglari 12kun davomida sovutgichda saqlanadi, maydalanadi va siqib suvi ajratiladi. Tayyor bo'lgan suyuqlik idishi suvga solinadi va 3 daqiqa suv bug'ida qaynatiladi.

Aloe sharbati zararlangan joyni tezda tiklash hususiyatiga ega bo'lib, mikroblardan tozalovchi vosita hamdir. Aloe sharbati va surtmasi o'tkir va surunkali teri kasalliklarni davolashda qo'llaniladi. Terini yoshartiradi va zararlangan joyni asl holatiga qaytarishda yordam beradi.

TARKIBI: aloe sharbatining tarkibida beta karotin, kislatalardan; olma limon, minerallardan: kaliy, kalsiy, rux, xrom, mis, uglevodlardan: glyukoza, fruktoza, selluloza, efir moylari C, B, E, guruh vitaminlaridan tashkil topgan.

XULOSA: Aloe dorivorlik xususiyati bilan bir qatorda tashqi go'zallikni extiyor etgan ayollarmiz uchun ham juda noyob topilma hoisoblanadi. Uning barglari bilan ertalab va kechqurun yuzni tozalab turilsa chehrani tiniqlashtiradi, yuzni oziqlantiradi. Bundan ko'rinib turibdiki aloe uy sharoitida aziz ayollarimiz uchun juda qulay va hamyonbob kasketik vosita hisoblanadi. Tabbiy go'zallikni saqlab qoliw uchun tabbiy vosita.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'Zme. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil.
2. <https://avitsenna.uz/aloe-haqida-nimalar-bilasiz/>
3. Javodbek Mirzaali o'g'li, A. (2022). VITAMINLAR. VITAMIN HAQIDA TUSHUNCHA. VITAMINLARNING HOZIRGI KUNDA INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 1(11), 13-16. Retrieved from <http://interonconf.org/index.php/idre/article/view/264>
4. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Mardonov Mirzabek Begzod o'g'li, Sultonmirzayev Xikmatillo Eminjon o'g'li, Saydaxmatov Akobir Ravshan o'g'li. (2022). LIVER ANATOMY, HISTOLOGY AND PHYSIOLOGY. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS, 1(11), 8-11.
5. Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Xushmurodov Doniyor Turg'un o'g'li, Nazarov Asadjon Fozil o'g'li. (2022). Liver Structure and Functions, Hepatocytes Information About. American Journal of Economics and Business Management. 5(11), 215-216.
6. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., & Davronbek Ulug'bek o'g, T. (2022). TERMINAL CASES LUNG AND HEART RESUSCITATION TRANSFER PRINCIPLES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 729-731.

7. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Fozil o'g'li, N. A., Eminjon o'g'li, S. X., & Aliqul o'g'li, N. B. (2022). ANESTHESIA AND ITS GENERAL CHARACTERISTICS. *Gospodarka i Innovacje.*, 28, 191-192.
8. Mirzaali o'g'li, A. J., Shodiqul o'g'li, X. I., Eminjon o'g'li, S. X., Aliqul o'g'li, N. B., & Begzod o'g'li, M. M. (2022). Importance of medical prevention in medicine. *Texas Journal of Medical Science*, 13, 175-176.
9. Asfandiyorov, J., Fozilov, N., Tojiddinov, D., & Sul-tonmirzayev, X. (2022). BIOLOGIK MEMBRANALAR HAQIDA TUSHUNCHA. BIOLOGIK MEMBRANALARNING VAZIFASI HAMDA AHAMIYATI.
10. Asfandyorov, J., Fozilov, N., Sunnatullayeva, M., Alpomishev, J., & Xolmurodova, H. (2022). CARDIOVASCULAR DISEASES. HYPERTENSION AND HYPERTENIC CRISIS. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*, 2(11), 209–210. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/4905>
11. Ahmedova Saodat Tashboltayevna, Asfandiyorov Javodbek Mirzaali o'g'li, Odilov Ramziddin Dilshod o'g'li, Xushvaqtova Osiyo Asadulla qizi, & Rashidova Farangiz Musulmon qizi. (2022). LEISHMANIOSIS DISEASE, ITS SYMPTOMS, PRIMARY CONSEQUENCES AND DISTRIBUTION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 836–838. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3147>

